

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ

Автори заперечують використання штучного інтелекту при написанні статті.

Робота надійшла в редакцію 10.03.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.718.4-001.5-089.227.84

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19372878>

П. В. Танасієнко, В. С. Єсипенко

КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАЖДАЛИХ З ІПСИЛАТЕРАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ПОЛІТРАВМОЮ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Author's Information

П. В. Танасієнко <https://orcid.org/0000-0002-3064-5200>

Summary. Tanasiienko P. V., Yesypenko V. S. **CLINICAL AND NOSOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VICTIMS WITH IPSILATERAL FRACTURES OF THE LOWER LIMBS AND POLYTRAUMA AS A RESULT OF A ROAD ACCIDENT.** - *Vinnytsia National Medical University named after M. I. Pirogov; e-mail:radix.vn@ukr.net.* Musculoskeletal injuries among patients with polytrauma are dominant in 13-20% of patients and determine the prognosis of survival. The aim of our study was to determine the clinical and nosological characteristics of victims with ipsilateral lower limb injuries and polytrauma as a result of a road accident. Materials and methods: To accomplish the tasks, we formed a retrospective study array, which consisted of 145 victims with ipsilateral lower limb fractures and polytrauma as a result of a road accident, who were treated at the municipal non-profit enterprise "City Clinical Hospital No. 11 of the Odessa City Council" in the period from 2014 to 2019. Results: In the study, the most common fractures were those of the diaphyseal femur, which were found in 47.6% of cases, which was also typical for the observation groups, where 32B injuries prevailed, with a prevalence of such injuries in the group of deceased by 1.2 times, and fractures of the diaphyseal tibia, which were found in 42.8% of cases, with a prevalence of milder 42B injuries in the group of recovered patients and more severe 42C injuries in the group of deceased patients.

Key words: polytrauma, floating knee, victims, hip fractures, tibia fractures

Реферат. Танасієнко П. В., Єсипенко В. С. **КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАЖДАЛИХ З ІПСИЛАТЕРАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ПОЛІТРАВМОЮ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП.** Пошкодження опорно-рухового апарату серед пацієнтів з політравмою у 13-20% пацієнтів є домінуючими і визначають прогноз виживання. **Мета.** Визначити клініко-нозологічної характеристики постраждалих із іпсилатеральними пошкодженнями нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП. **Матеріали і методи.** Для виконання завдань нами було сформовано ретроспективний масив дослідження, який складався із 145 постраждалих

з іпсилатеральними переломами нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП, що лікувались у комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня №11 Одеської міської ради» у період 2014 по 2019 роки. **Результати.** У масиві дослідження найчастіше виявлялись переломи діафізарного відділу стегнової кістки, що було виявлено у 47,6% випадків, що було характерно і для груп спостереження, де превалювали пошкодження 32В, з переважанням таких пошкоджень у групі померлих у 1,2 рази та переломи діафізарного відділу великогомілкової кістки, що було виявлено у 42,8% випадків, з переважанням більш легких пошкоджень 42В у групі одужавших та більш тяжких пошкоджень 42С у групі померлих.

Ключові слова: політравама, флотуюче коліно, постраждали, переломи стегна, переломи гомілки.

Вступ. Пошкодження опорно-рухового апарату серед пацієнтів з політравмою у 13-20% пацієнтів є домінуючими і визначають прогноз виживання. У спеціалістів найбільшу тривогу викликають переломи стегна у поєднанні з переломами інших сегментів скелета. Це пояснюється небезпекою значної кровотечі, що супроводжує дані пошкодження при політравмі. Комбіновані пошкодження стегна та гомілки відносяться саме до таких травм [1]. Caba-Doussoux P, et al. (2012) серед причин незадовільних результатів у лікуванні пацієнтів з політравмою та переломами стегна вважає тяжкість ушкоджень, неефективність консервативних методик лікування, частий розвиток ускладнень як інфекційного, так і неінфекційного характеру при виконанні остеосинтезу [2]. В останні роки зберігається стійка тенденція до обтяження травматичних пошкоджень, більшість з яких набуває множинний, поєднаний та комбінований характер з присутнім їм синдромом взаємного обтяження. Найбільша частота летальних випадків спостерігається при політравмі; не дивлячись на деякі успіхи, які досягнуті в лікуванні цих пацієнтів, госпітальна летальність залишається високою, яка складає по даних різних авторів, від 15,9 до 49, 5% [3].

Клінічне визначення іпсилатеральних переломів нижніх кінцівок веде свою історію з 1965 року, коли Блейк і Макбрайд вперше описали цей вид травми у пацієнтів з множинною травмою. Автори віднесли до іпсилатеральних пошкоджень перелом діафізів стегнової та великогомілкової кісток. На початку, багато спеціалістів скептично віднесли до виділення цих пошкоджень у нову нозологію, що пояснювалось досить малою частотою виникнення цієї травми у 60-ті роки минулого століття, однак з часом у літературі почали з'являтися повідомлення, що підтверджували правоту у виділенні цього пошкодження [4]. Деякі спеціалісти вважали, що дана травма має багато критеріїв і почали називати його як «плаваюче коліно» по аналогії з уведеним раніше терміном «плаваюче стегно», що означало іпсилатеральне пошкодження вертлюгової западини і стегнової кістки. Пізніше, до цього терміну пристали і Блейк та Макбрайд, які у своїх роботах після 1975 року також перейшли на цей термін та визначали це пошкодження як іпсилатеральний перелом стегнової та гомілкової кісток, що включає діафізарну, метафізарну та внутрішньосуглобову ділянки кісток [5].

На сьогоднішній день у доступній літературі ми не знайшли чітких даних щодо клініко-нозологічної характеристики іпсилатеральних переломів нижніх кінцівок у постраждалих з політравмою, що і спонукало нас до виконання даного дослідження.

Мета. Визначити клініко-нозологічної характеристики постраждалих із іпсилатеральними пошкодженнями нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП.

Матеріали і методи: Для виконання завдань нами було сформовано ретроспективний масив дослідження, який складався із постраждалих з іпсилатеральними переломами нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП, що лікувались у комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня № 11 Одеської міської ради» у період 2014 по 2019 роки. Ретроспективний масив дослідження складався із 145 постраждалих з іпсилатеральними переломами нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП, що відповідали критерієм включення у даний масив. далого, характер оперативних втручань, результат травматичного процесу.

Критерії включення у ретроспективний масивдослідження:

1. Вік пацієнта більше 18 років;

2. Стационарне лікування у КНП МКЛ№11 м. Одеси у період 2014 по 2019 роки;
3. Підтверджений діагноз політравми з бальною оцінкою за Injury Severity Score (ISS) більше 18 балів;
4. Травма отримана в результаті ДТП;
5. Наявність відкритих, закритих множинних (два і більше сегменти) переломів стегнової та великогомілкової кістки
6. Відсутність тяжкої соматичної патології, що безпосередньо вплинуло на результат травматичного процесу.

Для більш повного та якісного аналізу матеріалу дослідження нами було проведено розподіл масиву вивчення на групи відповідно до результату перебігу травматичної хвороби, а саме: перша група – одужавші (постраждали, лікування яких закінчилось видужанням), друга група померлі (постраждали, лікування яких закінчилось летальним випадком). До першої групи було віднесено 88 випадки іпсилатеральних переломів нижніх кінцівок та політравмою, що становило 60,7% загального масиву. Осіб чоловічої статі у першій групі було 61 (69,3%), а осіб жіночої статі – 27 (30,7%). До другої групи були віднесені 57 випадків іпсилатеральних переломів нижніх кінцівок та політравмою, що становило 29,3% загального масиву. Осіб чоловічої статі у другій групі було 32 (56,1%), а осіб жіночої статі – 25(43,9%). Середній вік у групах спостереження коливався від 18 до 85 років і в середньому становив у першій групі $35,8 \pm 6,6$ років, а у другій групі – $38,1 \pm 7,3$ років.

Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методики. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одноманітності результативних показників, для здійснення коректного порівняння, нами була обрана методика обрахування коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати. Для визначення впливу клініко-нозологічної складової пошкоджень у всьому світі прийнято класифікувати їх за якоюсь загальноприйнятою методикою. У нашому дослідженні була використана класифікація АО/ ASIF Європейської асоціації ортопедії та травматології, що широко використовується у наукових дослідженнях та клінічній практиці у нашій країні. Перевагою даної класифікації є її простота та можливість ранжувати переломи за їх тяжкістю. Пошкодження, що входили у критерії відбору нашого дослідження згідно класифікації АО/ASIF були такими: переломи проксимального відділу стегна (31 А, В,С), переломи діалізу стегна (32 А, В, С), переломи дистального відділу стегна (33 А, В, С), переломи проксимального відділу великогомілкової кістки (41 А, В,С), переломи діафізу великогомілкової кістки (42 А, В, С), переломи дистального відділу великогомілкової кістки (43 А, В, С).

Розподіл клініко-нозологічної характеристики переломів стегнової кістки у постраждалих з іпсилатеральними переломами нижніх кінцівок наведено на рисунку 1.

Інтегральний аналіз масиву спостереження за ознакою локалізації та ступеню тяжкості переломів стегна у результативних групах вказав на різницю у розподілу. Так, у загальному масиві найчастіше виявлялись постраждалі з уламковими переломами діафізу стегна типу 32В, що було виявлено у 22,1% випадків. У групах спостереження це пошкодження стегна також було на першому ранговому місці, однак у другій групі зустрічалось у 1,2 рази частіше. Друге рангове місце у загальному масиві займали постраждалі з простими пошкодженнями у дистальному відділі стегна, тобто переломи 33А. Даний перелом був виявлений у 15,9% випадків. У першій групі пошкодження 33А зустрічалось дещо частіше і фіксувалось у 18,2% постраждалих. Ранговий розподіл визначив для них друге місце у першій групі. У другій групі пошкодження 33А зустрічалось у 1,5 рази рідше, що дозволило розмістити подібних постраждалих на четверте рангове місце.

Третє рангове місце у розподілі загального масиву займали постраждалі з пошкодженнями 32С, що характеризується багатуламковими переломами діафізарному відділі стегна. Серед постраждалих першої групи дане пошкодження стегнової кістки зустрічалось у 12,5% випадків, що встановило для них четверте рангове місце у розподілі. У другій групі подібних пацієнтів було 17,5%, що у 1,4 рази більше ніж у першій групі. Ранговий розподіл визначив для них третє місце у другій групі.

Рис. 1 Інтегральний аналіз розподілу масиву вивчення за ознакою локалізації та ступеню тяжкості переломів стегна у результативних групах

Постраждалих з переломами стегна 33В, що являє собою уламкові переломи у дистальному відділі, зустрічались у 13,8% випадків загального масиву і займали четверте рангове місце. У групах спостереження фіксувалась значна різниця у виявленні даного пошкодження, коли у першій групі постраждалих з переломами 33В було 10,2% і вони займали шосте рангове місце у розподілі, у другій групі – 19,3% постраждалих і вони займали друге рангове місце у цій групі. Зворотна тенденція спостерігалась відносно постраждалих з переломами 33С, що відповідали багатотламковим пошкодженням дистального відділу стегнової кістки. Якщо у першій групі таке пошкодження виявлялось у 15,9% постраждалих і займали третє рангове місце, то у другій групі дане пошкодження фіксувалось у 8,8% випадків і займало шосте рангове місце.

На шостому ранговому місці у загальному масиві були виявлені постраждалі з переломами 32А, що відповідало простим переломам у діафізарному відділі стегнової кістки. Таке пошкодження стегнової кістки фіксувалось у 11,0% постраждалих загального масиву. У групах спостереження переломи 32А зустрічались приблизно з однією частотою і у ранговому розподілі займали п'яте місце. Значно рідше, у 4,8% випадків загального масиву реєструвались постраждалі з переломами 31С, що відповідало багатотламковим переломам у проксимальному відділі стегнової кістки. Частіше це пошкодження реєструвалось у першій групі і було виявлено у 5,7% випадків. У другій групі переломи 32А зустрічались у 3,4% випадків, що у 1,7 разів рідше ніж у першій групі. Сьоме рангове місце було визначено для постраждалих з переломами 32А у як у загальному масиві, так і у групах спостереження.

Постраждалі з переломами 31А зустрічались у 3,4% випадків загальнономасиву і займали восьме рангове місце у розподілі. У групах спостереження виявлено переважання постраждалих з таким пошкодженням у першій групі, де вони зустрічались у 2,6 разів частіше ніж у другій групі. Як і у загальному масиві дані пацієнти розміщені на восьмому ранговому місці у розподілах груп. Найрідше у загальному масиві зустрічались пацієнти з уламковими переломами у проксимальному відділі стегна, що відповідало пошкодженню 31В по класифікації АО/ASIF. Дане пошкодження стегна зустрічалось лише 1,4% постраждалих загального масиву і займало останнє дев'яте рангове місце. У групах спостереження пошкодження 31В зустрічалось у приблизно однаковій частоті, і займали останнє рангове місце у розподілах своїх груп.

Для визначення впливу ознаки пошкодження стегнової кістки на перебіг

травматичного процесу у постраждалих з іпсилатеральними переломами кісток нижніх кінцівок та достовірності наведених результатів нами був проведений поліхоричний аналіз за методикою К. Пірсона. Результати аналізу наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,76	+
Поліхоричний показник зв'язку C	0,66	+
Критерій вірогідності Пірсона χ^2	110,2	+

Проведений поліхоричний аналіз за методикою Пірсона вказав, що між ознакою переломи стегна та перебігом травматичного процесу існує прямий, позитивний, сильний зв'язок, а вказані положення є достовірними ($\chi^2 110,2 \geq \chi^2_{st} 26,24$) ($p \leq 0,001$). Визначені дані вказують на достовірний вплив ознаки перелом стегнової кістки на перебіг травматичного процесу у постраждалих з іпсилатеральними переломами кісток нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП а дану ознаку можна використовувати для характеристики травматичного процесу у постраждалих цієї категорії.

Розподіл клініко-нозологічної характеристики переломів великогомілкової кістки у постраждалих з іпсилатеральними переломами нижніх кінцівок наведено на рисунку 2.

Рис. 2. Інтегральний аналіз розподілу масиву вивчення за ознакою локалізації та ступеню тяжкості переломів великогомілкової кістки у результативних групах

Наведений інтегральний аналіз розподілу масиву вивчення за ознакою локалізації та ступеню тяжкості переломів великогомілкової кістки у результативних групах вказав на значну різницю у виявлених показниках. Так, найчастіше у масиві спостереження виявлялись постраждалі з пошкодженнями 42С, що відповідало багатуламковим переломам у діафізі великогомілкової кістки. Цей тяжкий перелом був виявлений у 17,9% постраждалих загального масиву і займали перше рангове місце. У першій групі постраждалих з пошкодженням 42С було 14,8%, що розмістило їх на третє рангове місце. Серед пацієнтів другої групи цей перелом займав лідируючі позиції і зустрічався у 22,8% випадків. Різниця між групами становила 1,5 рази у бік другої групи. Друге рангове місце у загальному масиві займали постраждалі з пошкодженнями 42В, що відповідало уламковим переломам у діафізарному відділі великогомілкової кістки. Дане пошкодження було виявлено у 15,9% пацієнтів загального масиву. У групах спостереження реєструвалась зворотна тенденція, коли постраждалі з переломами 42В переважали у першій групі. Так, серед одужавших пацієнтів першої групи дане пошкодження зустрічалось у 19,3% випадків і займало перше рангове місце у розподілі. У другій групі переломи 42В виявлялись лише у

10,5% випадків, що у 1,8 рази рідше ніж у першій групі, а у ранговому розподілі займали лише п'яте місце.

Третє рангове місце у загальному масиві займали пацієнти із пошкодженням 41В, що було виявлено у 13,1% випадків. Це пошкодження характеризувалось наявністю уламкового перелому у проксимальному відділі великогомілкової кістки. У першій групі постраждали з переломами 41В зустрічались у 11,4% випадків і займали п'яте рангове місце. У другій групі подібні постраждали зустрічались значно частіше і займали друге рангове місце. Різниця між групами у пошкодженні 41В становила 1,4 рази з переважанням у другій групі. Також третє рангове місце у загальному масиві займали постраждалі з переломами 43В, що відповідало уламковим переломам у дистальному відділі великогомілкової кістки. Як і у попередньому пошкодженні, переломи 43В були виявлені у 13,1% випадків. Розподіл цього пошкодження був майже рівномірним у групах спостереження, з деяким переважанням у другій групі.

У 11,0% загального масиву було виявлено пошкодження 41А, що відповідало простим переломам у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Саме ці постраждалі займали четверте рангове місце у загальному масиві. Розподіл пошкодження 41А виявив значну дисипацію розподілу постраждалих у групах спостереження. Так, у першій групі дане пошкодження зустрічалось у 15,9% випадків і займало друге рангове місце. У порівнянні з другою групою, де подібних постраждалих було лише 3,5% та ранговий розподіл визначив для них останнє дев'яте місце. Різниця між групами становила 4,5 рази, що вказує на значне переважання даного пошкодження серед одужавших постраждалих.

На п'ятому ранговому місці у загальному масиві спостерігались постраждалі з пошкодженнями 42А, що відповідало простим переломам у діафізарному відділі великогомілкової кістки. Переломи 42А були виявлені у 9,0% випадків загального масиву. У першій групі пошкодження 42А зустрічалось у 6,8% постраждалих і займало сьоме рангове місце. Дане пошкодження у другій групі виявило значний ріст і фіксувалось у 12,3% випадків, що у 1,8 разів частіше. Відповідно у ранговому розподілі також виявлено зміни і постраждалі 42А займали четверте рангове місце у другій групі. Шосте рангове місце у загальному масиві було закріплено за постраждалими з пошкодженнями 43С, що відповідало багатоуламковому перелому у дистальному відділі великогомілкової кістки. Постраждалі з таким пошкодженням виявлялись у 8,3% випадків загального масиву. У групах спостереження був рівномірний розподіл постраждалих з таким пошкодженням із невеликим переважанням у першій групі.

Постраждалі з переломами 43А займали сьоме рангове місце і зустрічались у 6,9% випадків. Прості переломи у дистальному відділі великогомілкової кістки, що відповідає пошкодженню 43А за класифікацією АО/ASIF у першій групі фіксувались у 5,7% випадків, що визначило для них восьме рангове місце. У другій групі подібних постраждалих було 8,8%, що визначило для них шосте рангове місце. Різниця між групами склала 1,5 рази з переважанням у другій групі. Найрідше у загальному масиві виявлялись постраждалі з пошкодженнями 41С, що відповідало багатоуламковому перелому у проксимальному відділі великогомілкової кістки. Такий вид травми гомілки спостерігався у 4,8% пацієнтів загального масиву. У групах спостереження розподіл цього пошкодження був рівномірний і у обох групах постраждалі з пошкодженням 41С займали останні рангові місця.

Для визначення впливу ознаки пошкодження великогомілкової кістки на перебіг травматичного процесу у постраждалих з іпсилатеральними переломами кісток нижніх кінцівок та достовірності наведених результатів нами був проведений поліхоричний аналіз за методикою К. Пірсона. Результати аналізу наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,26	+
Поліхоричний показник зв'язку С	0,45	+
Критерій вірогідності Пірсона χ^2	37,7	+

Проведений поліхоричний аналіз за методикою Пірсона вказав, що між ознакою перелому великогомілкової кістки та перебігом травматичного процесу існує прямий, позитивний, сильний зв'язок, а вказані положення є достовірними ($\chi^2 37,7 \geq \chi^2_{st} 26,24$)

($p \leq 0,001$). Визначені дані вказують на достовірний вплив ознаки перелом великогомілкової кістки на перебіг травматичного процесу у постраждалих з іпсилатеральними переломами кісток нижніх кінцівок та політравмою в результаті ДТП а дану ознаку можна використовувати для характеристики травматичного процесу у постраждалих цієї категорії.

Обговорення: Хоча, на сьогоднішній день точна частота іпсилатеральних переломів стегнової кістки та кісток гомілки невідома, це пошкодження довгих кісток загалом зустрічається не часто, хоча останніми роками воно зростає так само, як і кількість пацієнтів з політравмою, постраждалих від високоенергетичної травми. Будучи майже завжди спричиною політравмою, плаваюче коліно зазвичай виявляється у пацієнтів, які також мають супутні серйозні травми грудної клітки, голови, живота та/або кінцівок [6].

Заданими Kenmegne GR, et al. (2023) з початку спостереження у 1976 році пацієнтів із травмою нижньої кінцівки частота «плаваючого» коліна зустрічались у 2,32% випадків, що становить 0,23% на рік. Однак очікується, що ця захворюваність зростає в найближче десятиліття з тенденцією до збільшення населення, неграмотності, обмежень сучасної інфраструктури в більшості країн, що розвиваються, і повторного виникнення травм високої енергії, таких як травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод і падіння з висоти [3].

Плаваюче коліно є результатом сильної високоенергетичної травми, під час якої пацієнти отримують значні травми, іноді небезпечні для життя. У своєму дослідженні Suriyakumar Setal. (2021) повідомляють, що плаваюче коліно було пов'язані з травмами голови у 26% досліджуваної популяції/ Крім того, автори зазначають, що 8,8% пацієнтів мали травми таза, а 54,8% мали травми контралатеральних кінцівок [7]. У іншому дослідженні вказується близько 12,7% і 14,4% пацієнтів з травмами тазу і контралатеральних кінцівок відповідно. Наразі зареєстрований рівень смертності коливається від 5% до 15%, що відображає вплив супутніх травм [8]. Багато авторів стверджують, що плаваюче коліно є пошкодженням, зазвичай спричиненим високоенергетичною травмою, і 74% з них пов'язані із загрозливими для життя станами, головним чином травмами голови, грудної клітки та черевно-тазових органів, і з рівнем смертності від 5% до 15%. Інші супутні травми, про які повідомляється в літературі, включають травму м'яких тканин, відкриті переломи, переломи контралатеральних кінцівок, компартмент-синдром і судинні пошкодження [4, 7]. У дослідженні, проведеному Bastian JD, et al. (2023), було помічено, що чоловіча стать (54 чоловіки проти 6 жінок), молодший вік (у середньому 26,8 років) та ДТП (57 із 60 випадків) були найбільш переважаючими факторами у травмі плаваючого коліна. Ці висновки широко обговорювалися в кількох подібних роботах у літературі [9].

Плаваюче коліно — це складна травма, що включає не тільки іпсилатеральні переломи стегнової та гомілкової кісток. Супутні ушкодження та тип перелому (відкритий, внутрішньосуглобовий, комінуційний) є прогностичними показниками початкового та кінцевого результату у пацієнтів. Ми рекомендуємо ретельну початкову оцінку пацієнтів щодо пов'язаних травм, що загрожують життю, хірургічну фіксацію обох переломів, бажано інтрамедулярним цвяхом, оцінку зв'язок колінного суглоба для виявлення травм та сувору післяопераційну реабілітацію для отримання гарного кінцевого результату. Плаваюче коліно з іпсилатеральним переломом стегнової та великогомілкової кісток є серйозною травмою, тісно пов'язаною з високоенергетичною травмою та багатьма супутніми травмами, які часто є дуже серйозними, як системними, так і місцевими. При плануванні лікування важливо враховувати загальний стан пацієнта та місцеве положення кінцівки. У деяких випадках кращим варіантом є ампутація. Загалом обране лікування буде залежати від наявних індивідуальних особливостей щодо таких аспектів, як загальний стан пацієнта, лінія перелому та стан м'яких тканин. Надане лікування може бути таким же, як і при поодиноких переломах, але часто необхідно враховувати, чи можуть певні методи чи хірургічні підходи заважати іншим лініям лікування. Перш ніж прийняти рішення про стратегію лікування, необхідно завжди враховувати пов'язані з цим травми та ускладнення. Пошкодження зв'язок відіграють важливу роль у цих пошкодженнях, набагато більшу, ніж коли переломи трапляються поодинокі. Тому ці травми вимагають лікування досвідченої багатопрофільної команди.

Висновки:

1. У масиві дослідження найчастіше виявлялись переломи діафізарного відділу стегнової кістки, що було виявлено у 47,6% випадків, що було характерно і для груп спостереження, де превалювали пошкодження 32В, з переважанням таких пошкоджень у групі померлих у 1,2 рази. Пошкодження у дистальному відділу стегнової кістки зустрічались у 42,8% масиву, де превалювали пошкодження 33А, з невеликим переважанням у групі одужавших. Переломи проксимального відділу стегна зустрічались у 9,6% постраждалих загального масиву, превалювало пошкодження 31А, з переважанням у групі одужавших у 2,6 рази.

2. У масиві дослідження найчастіше виявлялись переломи діафізарного відділу великогомілкової кістки, що було виявлено у 42,8% випадків, з переважанням більш легких пошкоджень 42В у групі одужавших та більш тяжких пошкоджень 42С у групі померлих. Пошкодження у проксимальному відділі великогомілкової кістки зустрічались у 28,9% масиву, де превалювали легші пошкодження 41А у групі одужавших та тяжчі пошкодження 41В серед померлих постраждалих. Пошкодження у дистальному відділі великогомілкової кістки зустрічались у 28,3% загального масиву, де превалювали пошкодження 43В в обох групах спостереження.

References:

1. Alencar Neto JB, Osório Neto EB, Souza CJD, da Rocha PHM, Cavalcante MLC, Lopes MBG. Evaluation of the Interobserver Agreement of the Fraser and Blake & McBryde Classifications for Floating Knee. *Rev Bras Ortop (Sao Paulo)*. 2021 Aug;56(4):459-462. doi: 10.1055/s-0040-1713388. Epub 2020 Oct 2. PMID: 34483389; PMCID: PMC8405262.
2. Caba-Doussoux P, Leon-Baltasar JL, Garcia-Fuentes C, Resines-Erasun C. Damage control orthopaedics in severe polytrauma with femur fracture. *Injury*. 2012 Dec;43 Suppl 2:S42-6. doi: 10.1016/S0020-1383(13)70178-5. PMID: 23622991.
3. Kenmegne GR, Zou C, Lin Y, Yin Y, Huang S, Fang Y. The current issues and challenges in the management of floating knee injury: a retrospective study. *Front Surg*. 2023 May 3;10:1164032. doi: 10.3389/fsurg.2023.1164032. PMID: 37206352; PMCID: PMC10189139.
4. Hegazy AM. Surgical management of ipsilateral fracture of the femur and tibia in adults (the floating knee): postoperative clinical, radiological, and functional outcomes. *Clin Orthop Surg*. 2011 Jun;3(2):133-9. doi: 10.4055/cios.2011.3.2.133. Epub 2011 May 12. PMID: 21629474; PMCID: PMC309578
5. Tanasienko P.V., Guriev P.V., Kovalishin I.V. Traumatogenesis of the floating hip in patients with polytrauma. *Odessa Medical Journal*. 2024. No. 1. (186) P.24-27. DOI <https://doi.org/10.32782/2226-2008-2024-1-4>.
6. Yadav V, Suri HS, Vijayvargiya M, Agashe V, Shetty V. "Floating knee," an Uncommon Injury: Analysis of 12 Cases. *Rev Bras Ortop (Sao Paulo)*. 2019 Feb;54(1):53-59. doi: 10.1016/j.rboe.2017.09.007. Epub 2019 Mar 1. PMID: 31363243; PMCID: PMC6424807.
7. Suriyakumar S, Saluja SS, Ramanujam M, Mancheri MN, Jambu N. Management of Grade 3C Compound Injury of Lower Limb with Floating Knee - Salvage versus Amputation (Case Series). *J Orthop Case Rep*. 2021 Feb;11(2):119-127. doi: 10.13107/jocr.2021.v11.i02.2052. PMID: 34141685; PMCID: PMC8180318.
8. Klingebiel FK, Hasegawa M, Strähle O, Kalbas Y, Teuben M, Halvachizadeh S, Kumabe Y, Pape HC, Pfeifer R; SICOT Trauma Research Group. Surgical load in major fractures - results of a survey on the optimal quantification and timing of surgery in polytraumatized patients. *Int Orthop*. 2023 Jul;47(7):1677-1687. doi: 10.1007/s00264-023-05828-4. Epub 2023 May 17. PMID: 37195466; PMCID: PMC10267260.
9. Bastian JD, Ivanova S, Mabrouk A, Biberthaler P, Caba-Doussoux P, Kanakarisk NK. Surgical fixation of ipsilateral femoral neck and shaft fractures: a matter of debate? *EFORT Open Rev*. 2023 Sep 1;8(9):698-707. doi: 10.1530/EOR-23-0006. PMID: 37655843; PMCID: PMC10548304

Внесок авторів/ authors' contribution: Концептуалізація, методологія (Танасієнко П.В.), формування висновків, написання статті (Єсипенко В.С.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису. **Фінансування /Funding:** Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ/ Use of AI – не використовували

Робота надійшла в редакцію 22.02.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008.454-047.36-048.24:614.253.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19372886>

Р. М. Тимофєєв

ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД У ВИЯВЛЕНІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ

Дніпровський державний медичний університет

Author's Information

Тимофєєв Р.М. - <https://orcid.org/0000-0001-8091-9735>

Summary. Tymofeiev R. M. **A PROACTIVE APPROACH TO DETECTING DEPRESSIVE DISORDERS IN MEDICAL STUDENTS.** - *Dnipro State Medical University; e-mail: tymofeyevroman@gmail.com*. The modern world requires modern solutions. In contrast to the traditional approach to diagnosing mental disorders, a proactive approach to diagnosis is becoming more widespread, which is proactive and purposeful. Proactive detection of depressive disorders among medical students was carried out, as the most common mental disorder worldwide. 95 students of the DSMU were surveyed using the on-line platform Google forms. Among the 95 medical students surveyed, 83 persons had a PHQ-9 score of > 5 (which corresponds to the presence of depression), which is 87.36%. Moderate depression (PHQ-9 >10) was diagnosed in 57 students (60%). The prevalence of depression among medical students in Ukraine was higher than the prevalence of depression among medical students in other countries. The risk of depression among medical students, unlike the general population, did not differ in the group of men and women. Proactive detection allowed 5 students (8.77%) to be referred to a psychiatrist for treatment.

Key words: depression, medical student, proactive approach.

Реферат. Тимофєєв Р. М. **ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД У ВИЯВЛЕНІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ - МЕДИКІВ.** Сучасний світ потребує сучасних рішень. На протигагу традиційному підходу в діагностиці психічних розладів набуває розповсюженості проактивний підхід в діагностиці, який є ініціативним та цілеспрямованим. Було проведено проактивне виявлення депресивних розладів серед студентів медиків, як найбільш частого психічного розладу у всьому світі. Було обстежено 95 студентів ДДМУ за допомогою онлайн платформи google forms. Серед 95 обстежених студентів медиків бал за PHQ-9 > 5 (що відповідає наявності депресії) мали 83 людини,